

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Encorajamento à Autoafirmação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês, Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Encorajamento à Autoafirmação é uma técnica terapêutica da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que visa promover a expressão autêntica e assertiva do cliente, encorajando-o a afirmar suas próprias necessidades, valores e limites.

Tematologia: Psicoterapia; Desenvolvimento Pessoal.

Etimologia: O termo "encorajamento" deriva do verbo "encorajar", que por sua vez tem origem no

Enciclopédia da Conscienciologia
francês "encourager", significando "dar coragem".
"Autoafirmação" é a ação de afirmar a si mesmo,
derivada do latim "auto" (si mesmo) e "afirmação".

Neologia: Encorajamento à Autoafirmação é um termo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene do Encorajamento à Autoafirmação é caracterizado pela promoção de uma atmosfera de respeito mútuo e autenticidade.

Fatologia: O Encorajamento à Autoafirmação é uma ferramenta terapêutica destinada a facilitar a expressão franca e assertiva do cliente durante o processo terapêutico. Nesse contexto, o terapeuta atua como um facilitador, incentivando o cliente a identificar e comunicar de forma clara e direta suas próprias necessidades, desejos, valores e limites. O objetivo é fortalecer a autoconfiança e a autoestima do cliente, promovendo assim um maior alinhamento entre suas ações e sua identidade pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o Encorajamento à Autoafirmação pode ser percebido como uma interação energética que favorece a

Enciclopédia da Conscienciologia
abertura de canais de comunicação
intraconsciencial, possibilitando ao cliente acessar
informações relevantes sobre si mesmo e seu
processo de autodescoberta.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Encorajamento à Autoafirmação potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo uma maior colaboração e cocriação no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Principiologia: O Encorajamento à Autoafirmação está fundamentado nos princípios da autenticidade e autonomia do cliente, respeitando sua capacidade intrínseca de expressão e autodeterminação.

Codigologia: A prática do Encorajamento à Autoafirmação está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito pela dignidade e autonomia do cliente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: O Encorajamento à Autoafirmação pode ser facilitado por meio de técnicas terapêuticas específicas, como a escuta ativa, o feedback

Enciclopédia da Conscienciologia
construtivo e a validação emocional, que promovem
um ambiente terapêutico seguro e propício à
expressão autêntica do cliente.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente
em busca de autoafirmação e autenticidade.

Masculinologia: O terapeuta encorajador; o cliente
assertivo em busca de autoexpressão autêntica.

Femininologia: A terapeuta facilitadora; a cliente
autoafirmada em processo de autodescoberta e
empoderamento.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo
sapiens em busca de autoafirmação e autenticidade.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Encorajamento à Autoafirmação é
exemplificado quando o terapeuta incentiva o cliente
a expressar de forma clara e direta suas
necessidades e limites, promovendo assim o
fortalecimento da autoconfiança e da assertividade.

Culturologia: A Cultura do Encorajamento à
Autoafirmação é fundamental para o

Enciclopédia da Conscienciologia
desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e empoderada, onde os indivíduos são encorajados a se expressarem de forma autêntica e assertiva, respeitando sempre os direitos e limites pessoais.

VI. Acabativa

O Encorajamento à Autoafirmação representa uma ferramenta valiosa na prática da Terapia Centrada na Pessoa (TCP), que visa promover a expressão autêntica e assertiva do cliente, fortalecendo assim sua autoconfiança e empoderamento pessoal.